

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4718793>

Поленкова М. В.

*кандидат економічних наук, доцент,
завідувачка кафедри креативних індустрій і соціальних інновацій,
Національний університет «Чернігівська політехніка»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1571-6792>*

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ, ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

JEL Classification: O13

SECTION “ECONOMICS”. Економіка

Анотація. У статті обґрунтовано особливості функціонування сільських територій в умовах сталого розвитку. Встановлено залежність якості життя сільського населення від впливу економічних, екологічних і соціальних індексів. Розраховано інтегральні індекси розвитку підсистем сільських територій в розрізі регіонів України (соціальної, матеріально-технічної, інституційної) та виведено скореговані середньозважені показники за кожною підсистемою. На основі методу нечітких множин визначено рівень впливу економічної, соціальної та екологічної стійкості регіонів на розвиток сільських територій.

Ключові слова: сталий розвиток, сільські території, економічна, екологічна та соціальна стійкість регіонів, життя сільського населення.

Annotation. The article substantiates the peculiarities of the functioning of rural areas in terms of sustainable development. The dependence of the quality of life of the rural population on the influence of economic, ecological and social indices has been established. Integral indices of development of subsystems of rural territories in the context of regions of Ukraine (social, logistical, institutional) are calculated and adjusted weighted averages for each subsystem are derived. Based on the method of fuzzy sets, the level of influence of economic, social and ecological stability of regions on the development of rural areas is determined.

Sustainable development is a challenge to change management at both the global and local levels, which in turn requires the integration of social, environmental and economic goals and system requirements. In addition to global environmental constraints, these aggregates are largely determined locally. However, the threat to rural areas is that they are under the pressure of urbanization. This, combined with land use change and socio-cultural change, and therefore with changes in regional environmental and social capital, leads to a trade-off between short-term development goals and long-term sustainable development goals. On the one hand, rural development depends on available resources, existing

institutions and technologies, as well as on the competitiveness of local goods and services. On the other hand, sustainable development requires the preservation of a regional capital fund (local economic, social and environmental assets) over time. An integrated approach is needed to address these trade-offs.

Analyzing the surface data and equations that describe the effects on the material and technical subsystem, we can observe a clear trend of significant effects. The material and technical subsystem is characterized by growth peaks at high indicators of stability indices and at small values of decrease is not observed, but becomes stable.

The social subsystem is significantly affected by the index of economic stability, at high rates of this index the social subsystem reaches its highest values, with the index of social stability is low, at low values of the index of economic stability and high index of social stability the social system has low Indexes.

Ensuring the average level of quality of life of the rural population is accompanied by: an average level of economic sustainability, below the average level of environmental sustainability and a low level of social sustainability of the region.

Keywords: sustainable development, rural areas, economic, ecological and social sustainability of regions, life of rural population.

Вступ.

Сталий розвиток є викликом управління змінами як на глобальному, так і на місцевому рівнях, що, своєю чергою, вимагає інтеграції соціальних, екологічних та економічних цілей та системних вимог. Окрім глобальних екологічних обмежень, ці сукупності в основному визначаються у місцевому масштабі. Проте загроза для сільських територій полягає в тому, що вони перебувають під тиском урбанізації. Це поєднується зі зміною землекористування та соціально-культурними змінами, а отже, зі змінами регіонального екологічного та соціального капіталу, призводить до компромісу між короткотерміновими цілями розвитку та довгостроковими цілями сталого розвитку. З одного боку, розвиток сільських територій залежить від наявних ресурсів, існуючих установ та технологій, а також від конкурентоспроможності місцевих товарів та послуг. З іншого боку, сталий розвиток вимагає збереження регіонального фонду капіталу (місцевих економічних, соціальних та екологічних активів) з часом. Для вирішення цих компромісів необхідний інтегрований підхід. Отже, тема даного дослідження є актуальною та своєчасною.

Метою статті є моделювання розвитку сільських територій в умовах економічної, екологічної та соціальної стійкості регіонів України.

Результати дослідження.

Якість сільського життя залежить від економічного, екологічного і соціального впливів. Для встановлення залежності якості життя сільського населення від впливів даних факторів залежність опишемо за допомогою загального рівняння моделі MARSpline:

$$y = f(X) = \beta_0 + \sum_{m=1}^M \beta_m h_m(X) \quad (1)$$

де $h_m(X)$ - базові функції; m – число базових функцій; β_0 і β_m – коефіцієнти моделі.

Із застосуванням даної моделі стане можливим через основні функції розрахунок регресійної моделі у багатовимірному просторі і побудова сплайнових поверхонь [1].

Перевага даного модуля полягає у тому, що він використовує кусково-лінійні базисні функції при побудові моделі, тобто розподіляє простір вихідних змінних великого діапазону та отримана регресійна модель встановлює зв'язки між змінними, коли вони не мають монотонного характеру, з доволі точною апроксимацією. При чому не робиться будь-яких припущень щодо характеру функціонального зв'язку [2].

Для виявлення впливу даних індексів використаємо зокрема сплайнову квадратичну модель. Перевага даної моделі в тому, що завдяки їй можна визначити вплив багатьох факторів на один, а дані можна використовувати в різних вимірах. В загальному випадку вплив трьох факторів (індексів економічної, екологічної та соціальної стійкості) на якість життя сільського населення відображає сплайнова поверхня (рис. 1).

Рис. 1. Сплайнова поверхня впливу індексів економічної, екологічної та соціальної стійкості на якість життя сільського населення

Джерело: сформовано автором

При цьому якість життя сільського населення від взаємодії трьох факторів на нього має стрибкоподібний характер, що підтверджує коливання навколо деякого значення по всіх індексах стійкості, які були розглянуті в Аріма-моделях. На даному етапі розглянемо детально вплив двох різних індексів стійкості на якість життя сільського населення, зокрема:

Розглянемо вплив індексу економічної стійкості та екологічної стійкості на якість життя сільського населення (рис. 2).

Рис. 2. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів економічного і екологічного на якість життя сільського населення

Джерело: сформовано автором

З рисунку 2 видно, що якість сільського життя є високою, якщо індекси економічної і екологічної стійкості є високими, при середніх показниках даних індексів якість життя простежується на рівні нуля, і при низьких – стрімко знижується до негативних показників і стає від’ємною.

Даний вплив описує залежність (2).

$$Q(v) = 20,6 - 31,25x + 16,68y + 19,28x^2 - 14,77xy - 0,2y^2 \quad (2)$$

де: x – індекс економічної стійкості;

y – індекс екологічної стійкості.

Розглядаючи вплив індексів економічної і соціальної стійкості на якість життя сільського населення спостерігаємо, на навіть при досить низьких показниках даних індексів, якість життя сільського населення знаходиться в додатній площині (рис. 3).

Рис. 3 Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів економічної і соціальної стійкості на якість життя сільського населення

Джерело: сформовано автором

Індекс економічної стійкості має більш вагомий вплив на якість життя сільського населення в порівнянні із соціальним. Це може бути обумовлено самостійністю і незалежністю впливу даних факторів на якість життя.

Вплив цих індексів описується наступною залежністю (3):

$$Q(v) = -6,22 + 29,58x - 2,08y - 16,46x^2 + 0,27xy + 5,7y^2 \quad (3)$$

де: x – індекс економічної стійкості;

y – індекс соціальної стійкості.

Поєднання впливу індексів екологічної стійкості та індексів соціальної стійкості дає сплайнову квадратичну поверхню (рис. 4) і модель (4).

Рис. 4. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів екологічної і соціальної стійкості на якість життя сільського населення

Джерело: сформовано автором

Дана поверхня відображає, що значний вплив мають індекси екологічної стійкості. При малих індексах екологічної стійкості і навіть високих показниках соціальної стійкості якість життя сільського населення знижується.

При цьому залежність має наступний вигляд:

$$Q(v) = 5,26 - 1,05x + 2,5y - 0,07x^2 + 1,5xy + 2,5y^2 \quad (4)$$

де: x – індекс екологічної стійкості;

y – індекс соціальної стійкості.

У процесі дослідження розраховано інтегральні індекси розвитку підсистем сільських територій в розрізі регіонів України (соціальної, матеріально-технічної, інституційної) та виведено скореговані середньозважені показники за кожною підсистемою протягом 2015-2019 рр. (табл. 1).

Таблиця 1

Інтегральний індекс розвитку соціальної, матеріально підсистеми сільських територій України (скорегований середньозважений показник за 2015-2019 рр.)

	Соціальна підсистема	Матеріально-технологічна підсистема	Інституційна підсистема
Вінницька	0,67	0,52	0,21
Волинська	0,34	0,23	0,11
Дніпропетровська	0,69	0,75	0,23
Донецька	0,28	0,24	0,07
Житомирська	0,55	0,48	0,18
Закарпатська	0,33	0,58	0,19
Запорізька	0,57	0,64	0,22
Івано-Франківська	0,41	0,38	0,19
Київська	0,71	0,78	0,24
Кіровоградська	0,39	0,56	0,18
Луганська	0,19	0,38	0,06
Львівська	0,68	0,61	0,22
Миколаївська	0,37	0,48	0,19
Одеська	0,64	0,58	0,22
Полтавська	0,48	0,39	0,17
Рівненська	0,35	0,31	0,16
Сумська	0,44	0,34	0,18
Тернопільська	0,39	0,29	0,2
Харківська	0,63	0,82	0,21
Херсонська	0,31	0,39	0,17
Хмельницька	0,56	0,51	0,19
Черкаська	0,45	0,38	0,18
Чернівецька	0,41	0,26	0,16
Чернігівська	0,49	0,31	0,18

Джерело: сформовано автором

Розрахунок прогнозних значень якості життя сільського населення можна провести на основі відповідних даних індексів, підставляючи їх у залежності (1)-(3).

З іншої сторони на якість життя сільського населення впливають різні підсистеми, зокрема розглянемо соціальну підсистему, матеріально-технологічну підсистему та інституційну підсистему. Виявимо їх попарний вплив.

Якість життя сільського населення досягає піку, при високих показниках соціальної та матеріально-технічної підсистеми. При малих показниках якість життя є невисокою, але не дорівнює нулю і від'ємних показників не має, що є логічним. Дана залежність описується залежністю (5):

$$Q(v) = 3,99 + 25,77x - 6,97y + 30,12x^2 - 83,86xy + 38,88y^2 \quad (5)$$

де: x – соціальна підсистема;
 y – матеріально-технічна.

Рис. 5. Квадратична сплайнова поверхня впливу соціальної та матеріально - технічної підсистеми на якість життя сільського населення
Джерело: розраховано автором

Вплив інституційної та матеріально-технічної підсистем відображає рис 5. Якість життя сільського населення досягає найбільшого значення при високому показнику інституційної підсистеми і малій матеріально-технічній. Даний вплив характеризує залежність (6):

$$Q(v) = 8,93 + 14,27x - 14,02y + 199,9x^2 - 62,75xy + 14,92y^2 \quad (6)$$

де: x – інституційна підсистема;
 y – матеріально-технічна.

Використання залежності (5.38)-(5.39) дає можливість розрахувати якість життя сільського населення під впливом даних підсистем.

Рис. 6. Квадратична сплайнова поверхня впливу інституційної та матеріально - технічної підсистеми на якість життя сільського населення
Джерело: розраховано автором

Розглянемо, як на дані підсистеми впливають індекси економічної, екологічної та соціальної стійкості. Вплив індексу економічної та соціальної

стійкостей на інституційну підсистему (ІП) (рис. 7) характеризується залежністю (7).

Рис. 7. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів економічної і соціальної стійкості на інституційну підсистему

Джерело: розраховано автором

$$ІП = 0,12 - 0,3x + 0,3y + 0,1x^2 + 0,13xy - 0,13y^2 \quad (7)$$

З рис. 6 видно, що вплив даних індексів характеризується рівномірним впливом на інституційну підсистему. Стрімких піків зростання чи різкого спадання не спостерігається. Вплив поєднаних економічного та екологічного індексів на інституційну підсистему характеризується стрімким паданням при низьких значеннях даних індексів (рис. 8).

Даний вплив описано залежністю (8).

Рис. 8. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів економічного і екологічного на інституційну підсистему

Джерело: розраховано автором

$$ІП = 0,7 - 0,1x + 0,19y + 0,63x^2 - 0,19xy - 0,0001y^2 \quad (8)$$

Поєднання індексів екологічного та соціального впливу на інституційну підсистему (рис. 9) характеризується більшим впливом екологічного індексу, причому індекс соціальної стійкості стримує стрімкі перепади (зростання і спадання), не даючи можливості інституційній підсистемі отримувати від’ємні результати, що описано залежністю (9).

Аналізуючи вплив даних факторів, можна зробити висновок, що інституційна підсистема найбільше залежить від екологічного індексу.

Рис. 9. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів економічного і екологічного на інституційну підсистему

Джерело: розраховано автором

$$ІП = -0,057 - 0,01x + 0,139y + 0,001x^2 + 0,005xy - 0,13y^2 \quad (9)$$

Рис. 10. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів економічної і соціальної стійкості на матеріально-технічну підсистему

Джерело: розраховано автором

Вплив індексів економічної, екологічної і соціальної стійкості на матеріально-технічну підсистему (МТП) (рис. 11, рис. 12, рис. 13) характеризується залежностями (10; 11; 12).

$$МТП = 2,15 - 3,23x - 1,19y + 1,22x^2 + 0,79xy + 0,42y^2 \quad (10)$$

Рис. 11. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів економічного і екологічного на матеріально-технічну підсистему

Джерело: розраховано автором

$$\text{МТП} = 2,49 - 3,79x - 0,27y + 1,9x^2 + 0,1xy + 0,02y^2 \quad (11)$$

$$\text{МТП} = 0,35 + 0,05x - 0,2y + 0,01x^2 - 0,19xy + 0,45y^2 \quad (12)$$

Рис. 12. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів екологічної і соціальної стійкостей на матеріально-технічну підсистему

Джерело: розраховано автором

Аналізуючи дані поверхні та рівняння, якими описуються впливи на матеріально-технічну підсистему можемо спостерігати чітку тенденцію значного впливу. Матеріально-технічна підсистема характеризується піками зростання при високих показниках індексів стійкості та при малих значеннях зменшення не спостерігається, а стає стабільним.

Відповідно розглянемо і соціальну підсистему (СП).

Значний вплив на соціальну підсистему здійснює індекс економічної стійкості, при високих показниках даного індексу соціальна підсистема досягає

своїх найбільших значень, при чому індекс соціальної стійкості є низьким, при малих значеннях індексу економічної стійкості і високому індексі соціальної стійкості соціальна система має низькі показники.

Рис. 13. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів економічної і соціальної стійкості на соціальну підсистему

Джерело: розраховано автором

Дана залежність описується наступним чином (13):

$$СП = 0,8 - 1,82x + 0,66y + 0,97x^2 - 0,18xy + 0,06y^2 \quad (13)$$

Вплив індексів економічної та екологічної стійкості на соціальну підсистему характеризується двома піками зростання: при високому індексу економічної стійкості і низькому індексу екологічної стійкості, низькому індексу економічної стійкості та високому екологічної стійкості. Значне зниження соціальної підсистеми нижче нуля спостерігається при низьких значеннях даних індексів.

Рис. 14. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів економічного і екологічного на соціальну підсистема

Джерело: розраховано автором

$$СП = 2,96 - 5,68x + 0,84y + 3,13x^2 - 0,8xy - 0,003y^2 \quad (14)$$

Розглядаючи соціальну підсистему і використовуючи залежність (14) слід звертати увагу на індекси економічної і соціальної стійкості, щоб не було низьких значень необхідно враховувати і інші додаткові індекси стійкостей впливу на дану підсистему, чи щось змінювати, це спонукає розглянути вплив індексів екологічної і соціальної стійкостей на соціальну підсистему (рис. 15).

Рис. 15. Квадратична сплайнова поверхня впливу індексів екологічної та соціальної стійкостей на соціальну підсистему
 Джерело: розраховано автором

$$СП = -0,16 + 0,16x + 0,6y + 0,01x^2 - 0,2xy + 0,13y^2 \quad (15)$$

Значний вплив на дану підсистему, так як і на інституційну має індекс екологічної стійкості. При малих показниках індексів екологічної та соціальної стійкостей соціальна підсистема показує критичне значення – нижче нуля. При низьких значеннях індексів екологічної стійкості і значно більших показниках соціальної стійкості соціальна підсистема знаходиться на середньому рівні, і лише при досить високих показниках індексів соціальної стійкості соціальна підсистема досягає свого найбільшого значення.

Для виявлення рівня впливу економічної, соціальної та екологічної стійкості регіонів на розвиток сільського територій застосовано метод нечітких множин (нечіткої логіки).

В якості вхідних параметрів визначено індекси економічної, екологічної та соціальної стійкості із низкою характерних особливостей, прокласифіковано та розраховано за допомогою дисперсійного аналізу ключові орієнтири (від мінімальних до максимальних значень) та встановлено діапазони. Вихідними даними визначено рівень якості життя сільського населення (табл. 2).

Таблиця 2

Інтегральний показник якості життя сільського населення

	Інтегральний показник якості життя сільського населення (Qv)
Вінницька	13

Волинська	12
Дніпропетровська	8
Донецька	6
Житомирська	7
Закарпатська	11
Запорізька	10
Івано-Франківська	14
Київська	8
Кіровоградська	7
Луганська	6
Львівська	15
Миколаївська	7
Одеська	11
Полтавська	13
Рівненська	12
Сумська	6
Тернопільська	14
Харківська	10
Херсонська	7
Хмельницька	9
Черкаська	10
Чернівецька	11
Чернігівська	10

Джерело: сформовано за [3]

У відповідності до розрахованих на основі дисперсійного аналізу термів, проведено лінгвістичну оцінку (табл. 3; 4):

– для вхідних змінних (табл. 3):

Таблиця 3

Вхідні показники та лінгвістична оцінка системи нечіткої логіки

Незалежні змінні	Компоненти сталого розвитку	Розраховані діапазони (терми (R _i))			
		Низький (Н)	Нижче середнього (НС)	Середній (С)	Високий (В)
y ₁	Індекс економічної стійкості	$0,77 \leq y_1 \leq 0,90$	$0,90 < y_1 \leq 1,04$	$1,04 < y_1 \leq 1,18$	$1,18 < y_1 \leq 1,31$
y ₂	Індекс екологічної стійкості	$0,13 \leq y_2 \leq 3,04$	$3,04 < y_2 \leq 5,94$	$5,94 < y_2 \leq 8,84$	$8,84 < y_2 \leq 11,75$
y ₃	Індекс соціальної стійкості	$0,36 \leq y_3 \leq 0,79$	$0,79 < y_3 \leq 1,22$	$1,22 < y_3 \leq 1,66$	$1,66 < y_3 \leq 2,09$

Джерело: розраховано автором

– для вихідних змінних (табл. 4):

Таблиця 4

Вихідні показники та лінгвістична оцінка системи нечіткої логіки

Якість життя сільського населення (Q_v)		
Рівень	Діапазон значень	Терми
Низький	$6 \leq Q_v \leq 8$	Н
Середній	$8 < Q_v \leq 11$	С
Високий	$11 < Q_v \leq 15$	В

Джерело: розраховано автором

За результатами моделювання для виокремлюються поверхні прогнозованих значень (рис. 16):

Рис. 16. Поверхні прогнозованих значень оптимальних рівнів якості життя сільського населення в умовах сталого розвитку

Джерело: розраховано автором

Результати моделювання виокремлюють наступні варіанти (табл. 5):

Таблиця 5

Результати моделювання оптимальних рівнів якості життя сільського населення в умовах сталого розвитку

	y_1	y_2	y_3	Q_v
--	-------	-------	-------	-------

№ з/п	Індекс економічної стійкості	Індекс екологічної стійкості	Індекс соціальної стійкості	Інтегральний показник якості життя сільського населення
1	0,832	1,6	0,558	7
2	0,832	4,82	0,558	7
3	0,968	7,2	0,579	7
4	0,832	7,48	0,6	7
5	0,832	4,82	1,02	8,5
6	1,11	1,74	1,45	9,5
7	1,11	4,82	0,579	10,5
8	1,11	4,4	0,6	10,5

Джерело: розраховано автором

Забезпечення середнього рівня якості життя сільського населення (10,5) супроводжується: середнім рівнем економічної стійкості (1,11), нижче середнього рівнем екологічної стійкості (4,82) та низьким рівнем соціальної стійкості регіону (0,6).

Запропонована модель є корисною для представників органів державної та місцевої влади, кооперативів (інших громадських організацій) та сільськогосподарських підприємств, для виявлення сили економічного, екологічного та соціального впливу сталого розвитку на розвиток сільських територій та інших скритих зв'язків для прогнозування та оптимізації їх діяльності, що дасть змогу чіткіше встановлювати стратегічні пріоритети їх діяльності та раціональніше використовувати ресурси у процесі їх господарської діяльності.

Література

1. Friedman J. H. Multivariate adaptive regression splines. The Annals of Statistics. 1991. Vol. 19. Pp. 11–141.
2. Целых В. Р. Многомерные адаптивные регрессионные сплайны. Машинное обучение и анализ данных. 2012. № 3. С. 272–278.
3. Павлов О. І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління: монографія. Одеса: Астропринт, 2008. 208 с.